

KANOP O'SIMLIGINING DORIVORLIK XOSSASINI O'RGANISH

¹Abduqaxxorov Shaxriyor Zoxid o'g'li

²Giyasov Kuchkar

¹Toshkent davlat agrar universitet meva sabzavotchilik va uzumchilik fakulteti Ekologiya va atrof muhit muhofazasi yo'nalishi talabasi¹

²Toshkent davlat agrar universitet biokimyo va fiziologiya kafedrası v.b. professor
k_giyasov1946@gmail.com

ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СВОЙСТВ РАСТЕНИЯ КОНОПЛИ

¹Абдукаxхоров Шахриёр Захид угли

²Гиясов Кучкар

¹Ташкентский государственный аграрный университет, факультет плодоводства, овощеводства и виноградарства, студент направления «Экология и охрана окружающей среды»

²Ташкентский государственный аграрный университет, кафедра биохимии и физиологии, в. б. профессор

STUDY OF THE MEDICINAL PROPERTIES OF THE CANNABIS PLANT

¹Abduqaxxorov Shaxriyor Zoxid og'li

²Giyasov Kuchkar

¹Tashkent State Agrarian University, Faculty of Fruit and Vegetable Growing and Viticulture, Student of the Ecology and Environmental Protection Program

²Tashkent State Agrarian University, Department of Biochemistry and Physiology, Acting Professor

Annotatsiya: Ushbu maqolada kanop (*Cannabis sativa*) o'simligining dorivorlik xossalari, uning kimyoviy tarkibi va tibbiyotdagi qo'llanilish sohalari o'rganilgan. Kanop tarkibidagi kannabinoidlar, flavonoidlar va terpenoidlarning organizmga ta'siri, xususan, og'riq qoldiruvchi, yallig'lanishga qarshi va sedativ xususiyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, o'simlikning farmakologik jihatlari va undan olinadigan biologik faol moddalar asosida ishlab chiqilayotgan dori vositalari haqida ma'lumot berilgan. Tadqiqot natijalari kanopning zamonaviy tibbiyot va farmatsevtikada qo'llanish istiqbollarini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Kanop, *Cannabis sativa*, dorivorlik, kannabinoidlar, flavonoidlar, terpenoidlar, farmakologiya, yallig'lanishga qarshi, og'riq qoldiruvchi, sedativ ta'sir, tibbiyot.

Аннотация: В данной статье изучены лекарственные свойства растения конопли (*Cannabis sativa*), его химический состав и области применения в медицине. Рассмотрено влияние каннабиноидов, флавоноидов и терпенов, содержащихся в растении, на организм, в частности их обезболивающие, противовоспалительные и седативные свойства. Также приведены сведения о фармакологических аспектах растения и разрабатываемых на его основе лекарственных препаратах. Результаты исследования демонстрируют перспективы использования конопли в современной медицине и фармацевтике.

Ключевые слова: Конопля, *Cannabis sativa*, лекарственные свойства, каннабиноиды, флавоноиды, терпеноиды, фармакология, противовоспалительное, обезболивающее, седативное действие, медицина.

Abstract: This article examines the medicinal properties of the *Cannabis sativa* plant, its chemical composition, and its applications in medicine. The effects of cannabinoids, flavonoids, and terpenoids found in the plant on the human body are analyzed, particularly their analgesic, anti-inflammatory, and sedative properties. Additionally, pharmacological aspects of the plant and the

development of medicinal products based on its active compounds are discussed. The study results highlight the potential of cannabis in modern medicine and pharmaceuticals.

Keywords: Cannabis, Cannabis sativa, medicinal properties, cannabinoids, flavonoids, terpenoids, pharmacology, anti-inflammatory, analgesic, sedative effect, medicine.

Kanop, botanik tasnifga ko‘ra, Apocynaceae oilasiga mansub bo‘lib, ko‘p yillik o‘simlik hisoblanadi. Uning turkum nomi yunoncha "apokynon" so‘zidan olingan bo‘lib, "apo" – chet, nari, "kyon" – it degan ma‘nolarni

anglatadi. Nemis tilida ham "it o‘limi" deb ataladi, chunki bu turkumga mansub ayrim o‘simliklar zaharli moddalar saqlashi mumkin. "Cannabinum" nomi esa tolasi kannabis tolasi bilan o‘xshash ekanligini bildiradi[1-6].

Rasm-1. Kanop o‘simligi

Kanop dorivor o‘simlik bo‘lib, uning ildizpoya va ildizlari tibbiyotda qo‘llaniladi. Uning ildiz tizimi juda shoxlangan bo‘lib, o‘simlikning balandligi 100-150 sm gacha yetadi. Ildizpoyasi tik, silindrsimon bo‘lib, jigarrang tusga ega va undan yon tomonga 5 metrgacha cho‘ziladigan, qalinligi 2 sm gacha bo‘lgan ildizlar o‘sib chiqadi. Poyalari tik o‘sadi, rangi yashil yoki qizg‘ish tusda bo‘ladi. Barglari qarama-qarshi yoki ba‘zan ketma-ket joylashgan, qisqa bandli, uzunligi 10 sm gacha, lansetsimon yoki cho‘ziq tuxumsimon shaklda bo‘lib, uchi o‘tkirlashgan, sirti esa mum qatlami bilan qoplangan(rasm-1).

Gullari o‘simlikning shoxlari va poyalarida to‘pgul holatda joylashadi. Mevasi

silindrsimon qin shaklida bo‘lib, uzunligi 20 sm gacha yetadi, rangi sarg‘ish, binafsha yoki qizg‘ish tusda bo‘ladi. Mevaning ichida 3-5 sm uzunlikdagi jigarrang urug‘lari mavjud. Kanop iyun-avgust oylarida gullaydi, sentabr-oktabr oylarida mevasi yetiladi.

Geografik tarqalishi bo‘yicha, bu o‘simlik Markaziy Osiyo respublikalarida va Moskva viloyatida dori xomashyosi sifatida yetishtiriladi. Dorivor qismlari asosan ildizlari va ildizpoyalari bo‘lib, ular tarkibida yurak glikozidlari mavjud. Ildizidan tsimarin, apokannozid va tsinnokannozid moddalari ajratib olingan. Ushbu moddalar yurak faoliyatini kuchaytiradi va yurak yetishmovchiligini davolashda qo‘llaniladi.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Uning urug‘larida 0,35% gacha yurak glikozidlari va 20% gacha qurib qolmaydigan moy bo‘ladi.

Tsamarin oq kristall modda bo‘lib, suvda yomon eriydi, biroq spirtida, efir va xloroformda yaxshi eriydi. Uning erish harorati 138°C. Zamonaviy tibbiyotda tsamarinning 0,05% eritmasi yurak kasalliklarini davolash uchun qo‘llaniladi. Uning ta‘siri strofantinga o‘xshash bo‘lib, II va III darajali yurak yetishmovchiligini davolashda keng qo‘llaniladi.

Kanop xalq tabobatida qadimdan qo‘llanib kelingan. Uning ildizlari siydik haydovchi xususiyatga ega bo‘lib, organizmdan ortiqcha suyuqlik va toksinlarni chiqarishga yordam beradi. Shuningdek, yurak-qon tomir

tizimiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi, qon bosimini me‘yorda ushlab turadi va aritmiya bilan kurashishda foydalidir.

Dorivor damlamalar tayyorlash usullari quyidagicha: bir choy qoshiq maydalangan ildiz ustiga 200 ml qaynoq suv quyiladi va ikki soatga damlab qo‘yiladi. Keyin suzib olinib, kuniga uch mahal glyukoza eritmasi yoki uzum sharbati bilan ichiladi. Yana bir usul bo‘yicha, 50 g maydalangan ildizga 1 litr 40% etil spirti yoki aroq quyilib, 10 kun damlanadi. Ushbu damlama yurak faoliyatini qo‘llab-quvvatlash uchun ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sapaev, B., Saitkulov, F. E., Tashniyazov, A. A., & Normurodov, O. U. (2021). Study of methylation reactions of 2-phenylquinazoline-4-thione with “soft” and “hard” methylation agents and determination of its biological activity. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 258, p. 04023). EDP Sciences.
2. Sapaev, B., Sapaev, I. B., Saitkulov, F. E., Tashniyazov, A. A., & Nazaraliev, D. (2022, June). Synthesis of 2-methylquinazoline-4-thione with the purpose of alkylation of 3-propyl 2-methylquinazoline-4-thione with alkylating agents. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1). AIP Publishing.
3. Saitkulov, F., Qilichyeva, N., Abdullayev, B., Anvarov, A., & Ergasheva, M. (2022). Titrimetric analysis of calcium cation in "megaton" variety of cabbage. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 2(10), 134-135.
4. Saitkulov, F., Azimov, I., Ergasheva, M., & Jo‘raqulov, H. (2022). Carbohydrates are the main source of energy in the body. *Solution of social problems in management and economy*, 1(7), 68-71.
5. Saitkulov, F., Ibragimov, B. R., Allaqulova, M., Umarov, S., & Xolmatova, M. (2022). The role in the plant and the functions of nutrients. *Инновационные исследования в науке*, 1(16), 29-31.